

A modo de acta: “II Reunión de los Servicios de Evaluación Científica” en la Universidad de Córdoba

Los días 31 de enero y 1 de febrero hemos celebrado en la Universidad de Córdoba la “[II Reunión de los Servicios de Evaluación Científica](#)”. Esta reunión es continuación de la [I Reunión que celebramos en la Universidad de Granada](#) (26 y 27 octubre de 2017) cumpliendo así uno de los objetivos de aquel primer encuentro de dotarlo de continuidad. La cuestión de que este foro siga con vida es capital ya que actualmente es el único evento, con un marcado perfil profesional, dedicado a evaluación de la ciencia y la bibliometría; un evento donde poder compartir experiencias y retos de futuro independientemente de las características y ubicación de nuestros servicios (vicerrectorados, bibliotecas, centros de investigación, etc...).

En relación a los ponencias la más esperada de todas fue la del Secretario General de Universidades **José Manuel Pingarrón** que se centró especialmente en relatarnos, a veces jocosamente, las interioridades de ANECA y en atender los desvelos del público por el sexenio de transferencia. A continuación le siguió **Soledad Rubio Bravo** de la *Dirección de Evaluación y Acreditación* (DEVA) que tuvo también la oportunidad de exponer los criterios de evaluación de diversos programas de recursos humanos y financiación de la investigación que se llevan a cabo en Andalucía. Esa misma mañana **David Minguillo** nos contó su experiencia profesional en el *KTH. Royal Institute of Technology*. Por la tarde [la reunión se centró en las nuevas métricas](#) y tras una introducción a cargo de [Julio Alonso Arévalo](#) se ofrecieron, por parte de **Nicolás Robinson y Daniel Torres**, [argumentos muy críticos contra las altmetrics](#) y [sobre las posibilidades de las mismas para evaluar el libro científico y académico](#).

A modo de acta: “II Reunión de los Servicios de Evaluación Científica” en la Universidad de Córdoba

En la mañana del día 1 de febrero tuvimos oportunidad de escuchar a nuestro anfitrión y organizador principal, **Antonio González**, que se centró en la transversalidad necesaria que deben adoptar los servicios de evaluación si de verdad quieren influir en la toma de decisiones de las universidades. En otra de las ponencias **Zaida Chinchilla** nos expuso cómo realizar informes bibliométricos orientados a instituciones, siendo una exposición muy útil y luminosa dada la experiencia de la ponente en la materia. [La jornada acabó con una mesa redonda](#) que tuve el placer de coordinar y dónde compartimos algunas de las experiencias actuales de diversos compañeros y apuntamos parte de [los retos a los nos tendremos que enfrentar en el futuro](#).

Finalmente, hemos de anunciar la celebración de la III Reunión para el próximo año 2020 en la Universidad Complutense de Madrid. Más concretamente será nuestro reconocido compañero **Andoni Calderón-Rehecho**, director de la biblioteca universitaria, el encargado de pilotar la III reunión y esperamos en breve poder anunciar las fechas. Asimismo, se decidió la creación de un comité formado por dos miembros de cada una de las ciudades que han sido anfitrionas (**Daniel Torres** y **Nicolás Robinson** por Granada; **Antonio González** y **Zaida Chinchilla** por Córdoba) y dos a propuesta de la futura anfitriona (aún por decidir). Se espera que a partir de este comité, cuyos componentes seguirán aumentando, podamos ir, no sólo organizando este tipo de encuentros, si no también ir articulando herramientas que nos permita vertebrar y visibilizar institucionalmente los servicios de evaluación científica.

05/02/2019

Daniel Torres-Salinas Universidad de Granada Unidad de Evaluación de la Actividad Científica	Antonio González-Molina Universidad de Córdoba Unidad de Información y Evaluación Científica
---	---